
ONA TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING KREATIVLIGINI RIVOJLANTRISH NAZARIYASI

Anvarova Durdona Toxir qizi,

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

1-bosqich magistri

Annotatsiya: mazkur maqolada boshlang‘ich sinf ona tili darslarida o‘quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari va amaliy usullari yoritilgan. Shuningdek, dars jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish orqali o‘quvchilarning mustaqil fikrlashi, nutqiy faolligi va ijodkorligini oshirish yo‘llari ko‘rsatib berilgan. Maqolada kreativlikni rivojlantirishning bosqichma-bosqich modeli ishlab chiqilib, pedagogik tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: kreativlik, boshlang‘ich ta‘lim, ona tili darsi, ijodiy fikrlash, innovatsion metodlar, nutq rivoji, pedagogik texnologiya.

Bugungi kunda ta‘lim tizimida o‘quvchilarning faqat bilim olishiga emas, balki ularning mustaqil va kreativ fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf ona tili darslari bu jarayonda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki til o‘rganish orqali o‘quvchi fikrlash, tasavvur qilish va o‘z fikrini erkin ifodalashni o‘rganadi. O‘zbek pedagog olimi N.Mahmudov ta‘kidlaganidek, “ona tili ta‘limi o‘quvchining tafakkurini rivojlantiruvchi asosiy vositalardan biridir”.¹ Bu esa darslarda kreativ yondashuvni talab qiladi.

¹ Mahmudov N. – Ona tili va nutq madaniyati asoslari. Toshkent 2018-yil.

Kreativ fikrlash tushunchasi pedagogika va psixologiyada keng o'rganilgan. "Kreativlik" atamasi lotincha "creare" - yaratmoq so'zidan kelib chiqqan bo'lib, yangi g'oyalar yaratish, noodatiy yechim topish qobiliyatini bildiradi.

Mashhur amerikalik psixolog J. P. Guilford kreativlikni divergent fikrlash bilan bog'laydi. Uning fikricha, kreativ fikrlash - bu bir muammoga bir nechta yechim topish qobiliyatidir.²

Rus psixologi L. S. Vygotskiy esa bolaning ijodiy rivojlanishi ijtimoiy muhit va til bilan chambarchas bog'liqligini ta'kidlaydi. Uning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasiga ko'ra, o'qituvchi o'quvchini yangi fikrlash darajasiga olib chiqishda muhim rol o'ynaydi.³ Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ fikrlashni rivojlantirish uchun til darslari eng qulay maydon hisoblanadi, chunki ona tili tafakkur va nutqni birlashtiradi. Shuningdek, zamonaviy metodist olim E. I. Passov til o'qitish jarayonida ijodiy topshiriqlar o'quvchilarning nutqiy faolligini oshirishini qayd etadi.⁴

Boshlang'ich sinf ona tili darslari aynan shu nazariyalar asosida tashkil etilsa, o'quvchilarning fikrlash doirasi sezilarli darajada kengayadi.

Birinchi bosqich: Motivatsiya va qiziqish uyg'otish

Darsning dastlabki bosqichida o'quvchilarda mavzuga nisbatan qiziqish uyg'otish muhimdir. Bunda: muammoli savollar, topishmoqlar, rasmlar asosida hikoya tuzish kabi usullardan foydalaniladi.

Pedagog olimi G'.Yo'ldoshev fikricha, boshlang'ich ta'limda qiziqish uyg'otish o'quv faoliyatining samaradorligini oshiradi.⁵

Ikkinchi bosqich: Kreativ fikrlashni faollashtirish.

² Guilford J.P. The Structure of Intellect, 1950-yil

³ Vygotskiy L.S. Myshlenie I rech, 1934-yil

⁴ Passov E.I. Kommunikativ metodika obucheniya inostrannym yazykam, 1991-yil.

⁵ Yo'ldoshev G'. -Pedagogika nazariyasi. Toshkent, 2017-yil.

Bu bosqichda o‘quvchilar: so‘zlardan yangi gaplar tuzadi, berilgan matnga ijodiy davom yozadi, rolli o‘yinlarda ishtirok etadi, Bu usullar o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi.

R.Xudoyberganova o‘z tadqiqotlarida kreativ topshiriqlar o‘quvchilarning nutqiy faolligini oshirishini alohida qayd etadi.

Uchinchi bosqich: O‘qituvchining roli va pedagogik yondashuv. O‘qituvchi dars jarayonida faqat bilim beruvchi emas, balki yo‘naltiruvchi va rag‘batlantiruvchi bo‘lishi kerak. Kreativ muhit yaratish orqali o‘quvchilarning erkin fikrlashi qo‘llab-quvvatlanadi. Nizomiy Ganjaviy ta’limda inson tafakkurini rivojlantirishni ustuvor vazifa sifatida ko‘rsatgan.⁶

To‘rtinchi bosqich: Natijalar va samaradorlik.

Kreativ metodlardan foydalanish natijasida: o‘quvchilarning nutqi rivojlanadi.

Mustaqil fikrlash shakllanadi. Darsga qiziqish ortadi, muammoli vaziyatlarni hal qilish ko‘nikmasi paydo bo‘ladi. Bu esa ta’lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

O‘quvchilarning har tomonlama barkamol bo‘lib shakllanishida Boshlang‘ich sinf ona tili darslarida kreativ fikrlashni rivojlantirish muhim omil hisoblanadi. Zamonaviy metodlarni qo‘llash, o‘qituvchining ijodiy yondashuvi va qulay pedagogik muhit yaratish orqali bu maqsadga erishish mumkin. Kelajakda ta’lim jarayonida kreativlikni rivojlantirishga yanada ko‘proq e’tibor qaratish zarur.

Boshlang‘ich sinf ona tili darslarida o‘quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish bugungi zamonaviy ta’lim tizimining eng muhim va ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Chunki aynan boshlang‘ich ta’lim bosqichida bolaning nutqi, tasavvuri, mantiqiy fikrlashi va ijodiy yondashuvi shakllanadi. Ta’lim jarayonida klaster, muammoli ta’lim, aqliy hujum, rol o‘ynash, ijodiy yozma ishlar kabi innovatsion metodlardan samarali foydalanish o‘quvchilarning faolligini

⁶ Avloniy A Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent, 2022-yil.

oshiradi va ularni passiv tinglovchidan faol fikrlovchi shaxsga aylantiradi. Bu esa ta'lim sifati va samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi.

O'qituvchi dars jarayonida faqat bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi va ijodiy muhit yaratuvchi shaxs sifatida namoyon bo'lishi lozim. Chunki ijodiy muhit o'quvchilarda erkin fikrlash, o'z fikrini bayon qilish va yangi g'oyalar yaratish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Bunda boshlang'ich sinf ona tili darslarida kreativ fikrlashni rivojlantirish nafaqat o'quvchilarning til ko'nikmalarini boyitadi, balki ularning shaxsiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Innovatsion metodlardan foydalanish esa zamonaviy ta'limning ajralmas qismi bo'lib, o'quvchilarning ijodiy salohiyatini to'liq namoyon etishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida kreativ fikrlashni rivojlantirish zamonaviy ta'limning eng muhim yo'nalishlaridan biridir. O'qituvchi innovatsion metodlardan foydalansa, o'quvchilarning ijodiy salohiyati va til ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Mahmudov N. – Ona tili va nutq madaniyati asoslari. Toshkent 2018-yil.
- 2.Yo'ldoshev G'. –Pedagogika nazariyasi. Toshkent, 2017-yil.
- 3.Avloniy A Turkiy guliston yoxud axloq.